

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Гиясова Василя Авазовна

Старший преподаватель кафедры русской филологии (PhD)
Ферганского государственного университета

Исроилова Диёра Икромжон кизи

Студент 3-курса кафедры русской филологии
Ферганского государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294637>

Аннотация. В докладе рассматривается методика изучения лексики и фразеологии. Какие существуют методики изучения лексики и фразеологии. Также рассматривается методика формирования коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: методика, лексика, фразеология, компетенция.

Abstract. The report examines the methods of studying vocabulary and phraseology. What methods of studying vocabulary and phraseology exist. The methods of developing communicative competence are also examined.

Key words: methodology, vocabulary, phraseology, competence.

Обучение лексике – составная часть процесса обучения русскому языку; осуществляется на всех уроках русского языка, чтения, литературы и других предметов; складывается из обогащения словаря учащихся, его уточнения, активизации, а также усвоения учащимися основных лексикологических понятий и формирования умений пользоваться словарями.

Лексикология – это наука, занимающаяся изучением словарного состава языка, то есть его лексики, основной единицей которой является слово.

Цели изучения разделов лексикологии (и примыкающей к ней фразеологии) таковы:

- 1) дать представление об основной единице лексики — слове;
- 2) дать представление о лексическом значении слова;
- 3) дать представление об однозначных и многозначных словах;
- 4) дать представление о лексике как о развивающейся системе (устаревшие слова, неологизмы);
- 5) дать представление о сферах употребления лексики (общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления);

Фразеология изучает устойчивые неделимые сочетания слов, употребляемые в переносном смысле — фразеологизмы или

фразеологические обороты, пословицы и поговорки, крылатые слова и выражения.

В русском языке насчитывается множество подобных выражений, пришедших к нам с давних времён. Такие сочетания слов можно часто услышать в нашей речи («вешать нос», «воды в рот набрать», «заруби на носу», «два сапога пара», «А ларчик просто открывался»).

Обогащение словарного запаса учащихся – одна из главных задач обучения языку, условие успешного речевого развития и усвоения знаний и умений по языку. На уроках русского языка, литературы и других предметов реализуется сложная система обогащения и активизации новых слов – как специальных по предмету, так и общеупотребительных. Эта система обычно именуется словарной работой и рассматривается как составная часть системы развития речи учащихся. В 4 и 5 классах изучается теоретический материал по Лексикологии: лексическое и грамматическое значения слова, многозначность, прямое и переносное значения слов, омонимы, синонимы, антонимы, слова диалектные, профессиональные, заимствованные, устаревшие и новые и пр. Целенаправленными материалами и заданиями по лексике насыщены буквально все упражнения по русскому языку; насчитываются сотни видов упражнений по лексике – на синонимы, антонимы, омонимы, на сочетаемость слов, упражнения в употреблении слов в определенных коммуникативных ситуациях, в текстах, имеющих определенную стилистическую принадлежность, и т. п. Лексическая работа проводится преимущественно практически, с привлечением словарей.

Как легко изучать лексику и фразеологию?

Можно изучать с помощью различных методик или с помощью разных интерактивных игр, заданий. Мы должны научиться применять свои теоретические знания на практике. Для этого нам поможет упражнения, задания по теме. Например:

Задание 1. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употребленное слово:

На дворе плакала серым дождиком осень; листья, отрываясь от серых веток, танцевали свой последний вальс; вся эта грусть природы, по-видимому, передалась и мне: настроение моё было мажорное.

Ответ:

На дворе плакала серым дождиком осень; листья, отрываясь от серых веток, танцевали свой последний вальс; вся эта грусть природы, по-

видимому, передалась и мне: настроение моё было **минорное** (грустное, тоскливое, печальное).

Задание 2. Найдите фразеологизм и его значение. Соедините соответствующие фразеологизмы с правильным значением

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Положить зубы на полку. | а) болтать |
| 2. Реветь белугой. | б) уничтожить |
| 3. Сравнить с землёй. | в) молчать |
| 4. Точить лясы. | г) плакать |

Коммуникативная компетенция (способность) – это способность к полноценному речевому общению во всех сферах человеческой деятельности с соблюдением социальных норм речевого поведения

Каждый урок, независимо от предмета, должен способствовать формированию и развитию коммуникативной компетенции, так как он строится на общении и сотрудничестве учителя и учащегося.

С целью формирования коммуникативной компетенции использую такие методы и приёмы, как лингвистический анализ текста, различные виды диктантов, интеллектуально-лингвистические упражнения, работа с текстами-миниатюрами, мини сочинения, коммуникативные и игровые ситуации.

Существует разные методики изучения лексики и фразеологии. Какую из этих методик применять это на наше усмотрение. Но каждый из них эффективный. Если выбрать методику интерактивных игр это поможет для оживления и закрепления пройденного материала.

Список Использованной Литературы:

1. М.Т.Баранов "Методика изучения лексики и фразеологии". – М.,1988 г.
2. Прудникова А.В.Лексика в школьном курсе русского языка. – М.,1979 г.
3. Баранов М.Т.Методика лексики и фразеологии на уроках русского языка. – М.,1988 г.

